

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА

¹Юлдашева Махбуба Мелибоевна

5 школа, г.Фергана, Узбекистан

e-mail: kulchanon@mail.ru,

²Сойипов Хумоюн Хусниддин угли

Ташкентский государственный юридический университет,

г.Ташкент, Узбекистан e-mail: kh.soipov@tsul.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493714>

ARTICLE INFO

Received: 20th December 2022

Accepted: 28th December 2022

Online: 30th December 2022

KEY WORDS

Обжалование также является одним из основных этапов обеспечения законности в деятельности административных органов. Ведь представьте, наши законы могут быть написаны на весьма высоком уровне, однако если они не будут соблюдены, в первую очередь, со стороны административных органов и их должностных лиц, то мы не можем сказать ни единого слова о порядке в государстве [1].

Право обжалования частных лиц предусмотрено в различных нормативно-правовых актах Республики Узбекистан. Примеров очень много, мы ограничимся нормой Конституции. В статье 35 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что **«каждый имеет право как отдельно, так и сообща с другими лицами, обращаться с заявлениями, предложениями и жалобами в компетентные государственные**

ABSTRACT

Обжалование также является одним из основных этапов обеспечения законности в деятельности административных органов. Ведь представьте, наши законы могут быть написаны на весьма высоком уровне, однако если они не будут соблюдены, в первую очередь, со стороны административных органов и их должностных лиц, то мы не можем сказать ни единого слова о порядке в государстве [1].

органы, учреждения или к народным представителям».

В рамках административного обжалования граждане и юридические лица могут выбрать один из следующих способов обжалования действий и решений административных органов:

I. Досудебное обжалование;

II. Судебное обжалование;

III. Особое обжалование (при отсутствии вышестоящего органа) [2]

Стоит здесь же отметить, что:

1. Процесс обжалования действий и решений административных органов в вышестоящий орган указан в Законе Республики Узбекистан «Об административных процедурах»;

2. Процесс обжалования действий и решений административных органов в суд указан в Кодексе об административном судопроизводстве Республики Узбекистан;

3. Механизм особого обжалования указан также в Законе «Об административных процедурах» [3];

Основная часть

I. Давайте, сначала поговорим о порядке обжалования в вышестоящий орган, который встречается на практике в большинстве случаев.

Так, в 1 статье Закона Республики Узбекистан «Об административных процедурах» указано, что основными задачами настоящего Закона являются **обеспечение верховенства закона, прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с административными органами.** Эта статья означает, что у частных лиц существует право обжалования в административные органы, так как верховенство прав и законных интересов физических и юридических лиц также осуществляется посредством восстановления этих нарушенных прав [4].

В Законе процессу обжалования в вышестоящий орган отведена отдельная глава (глава №5, статьи 62-70) и это создает удобства для граждан и юридических лиц, так как они могут ознакомиться с этим порядком, прочитав только одну главу одного Закона [5].

Согласно статье 62 Закона обжалованию подлежат:

административные акты (акты, которые заканчивают дело, например, решение о выдаче разрешения на строительство здания);

процессуальные акты (акты, которые не заканчивают дело, например, решение о назначении экспертизы, вызов свидетелей)

административные действия (например, отказ в принятии административного акта или непринятие его в надлежащий срок).

Если сравнить это с судебным обжалованием, то в суде не подлежат обжалованию процессуальные акты (**правовая основа:** статья 27 Кодекса об административном судопроизводстве).

Согласно статье 64 Закона административная жалоба может быть подана **не позднее тридцати дней** с момента надлежащего извещения об административном акте, процессуальном акте или с момента, когда заинтересованному лицу стало известно об административном действии.

Если сравнить это с судебным обжалованием, то там указано, что заявление (жалоба) на решение, действия административного органа, органа самоуправления граждан, их должностных лиц может быть подано в суд **в течение трех месяцев с момента**, когда заинтересованному лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов (**правовая основа:** статья 186 Кодекса об административном судопроизводстве) [6].

Согласно статье 63 Закона заинтересованное лицо вправе подать административную жалобу в вышестоящий административный орган через административный орган, принявший обжалуемый административный акт, процессуальный акт или совершивший административное действие.

Административный орган, получивший административную жалобу, в **течение трех рабочих дней** с момента ее

поступления направляет административную жалобу вышестоящему административному органу или иному органу, уполномоченному рассматривать данную административную жалобу, вместе с административным делом.

Административная жалоба подается в письменной, устной или в электронной форме и должно быть написано по форме, указанной в статье 65 Закона.

Согласно статье 67 Закона вышестоящий административный орган или иной уполномоченный орган обязан принять решение по административной жалобе **в течение тридцати рабочих дней.**

Если сравнить это с судебным обжалованием, то там указано, что судебное разбирательство должно быть окончено **в срок, не превышающий одного месяца** со дня вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству.

В исключительных случаях **срок** судебного разбирательства может быть продлен председателем суда, но не более чем **на один месяц.**

Согласно статье 69 Закона по административной жалобе вышестоящий административный орган или иной уполномоченный орган вправе принять одно из следующих решений:

оставить обжалуемый административный или процессуальный акт **без изменения;**

внести изменения в обжалуемый административный или процессуальный акт;

отменить административный или процессуальный акт и при необходимости принять новый.

II. Далее, рассмотрим порядок судебного обжалования действия и решения административного органа.

Точно также, как и в досудебном порядке обжалования, статье 2 Кодекса об административном судопроизводстве Республики Узбекистан отмечает, что основными задачами административного судопроизводства являются [7]:

1. обеспечение верховенства закона, прав и законных интересов граждан, а также юридических лиц в отношениях с административными органами.

2. защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц в сфере административных и иных публичных правоотношений.

Согласно статье 4 Кодекса об административном судопроизводстве **любое заинтересованное лицо** вправе обратиться в административный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав либо охраняемых законом интересов.

В статье 40 Кодекса об административном судопроизводстве конкретизируется статья 4 Кодекса, где сказано, что **заявителями являются граждане и юридические лица, предъявившие требование в защиту своих прав и охраняемых законом интересов или в интересах которых заявлено требование.**

В случаях, предусмотренных законодательством, в суд вправе обратиться **прокурор, государственные органы (органы государственной налоговой службы,**

финансовые и таможенные органы)¹ и иные лица (Омбудсмен).

Далее поговорим, по каким же вопросам можно обратиться в административные суды Республики Узбекистан.

В статье 26 Кодекса указано, что не все споры подведомственны административным судам. Там указано, что административному суду подведомственны дела **о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, возникающие из административных и иных публичных правоотношений.**

Законом могут быть отнесены к подведомственности административного суда и другие дела².

Примером таких дел является спор, связанный с государственным гражданским служащим.

В статье 52 Закона Республики Узбекистан от 08.08.2022 г. № ЗРУ-788 установлено, что **защита нарушенных, оспариваемых прав, свобод и законных интересов государственного гражданского служащего в результате незаконных решений государственного органа, а также незаконных действий (бездействия) их должностных лиц осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики Узбекистан об административном судопроизводстве.**

Стоит отметить, что статья 27 тесно взаимосвязана со статьей 26 Кодекса, так как в ней конкретизируется статья 26, т.е. раскрывается, какие категории

дел подведомственны административным судам [8].

Так, в статье 27 Кодекса указано, что суд разрешает дела:

- 1) об оспаривании ведомственных нормативно-правовых актов³;
- 2) об оспаривании решений, действий (бездействия) административных органов⁴;
- 3) об оспаривании действий (решений) избирательных комиссий⁵;
- 4) об оспаривании отказа в совершении нотариального действия, регистрации записей актов гражданского состояния либо действий (бездействия) нотариуса или должностного лица органа записи актов гражданского состояния;
- 5) об обжаловании отказа в государственной регистрации либо уклонения от государственной регистрации в установленный срок;
- 6) по инвестиционным спорам⁶;

³ два ответчика (принявший акт орган и Министерство юстиции Республики Узбекистан, так как Министерство считается ответственным за регистрацию таких актов), дело рассматривается Верховным судом

⁴ имеется срок исковой давности (заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев с момента, когда заинтересованному лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов), конкретно определяются административные органы. См.: на Указ Президента Республики Узбекистан, от 09.12.2003 г. № УП-3358; на ЗРУ «О государственной власти на местах»; «Об органах самоуправления граждан». Заявитель может обратиться в суд по таким делам, если полагает, что этим решением, действиями (бездействием):

1. нарушены его права и охраняемые законом интересы;
2. созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов;
3. на него незаконно возложены какие-либо обязанности;
4. созданы иные препятствия для осуществления деятельности в той или иной сфере.

⁵ четыре вида комиссии, рассматривает Верховный суд

¹ Более детально остановимся, когда будем рассматривать вопрос государственной пошлины

² Например, такое указано в Законе «О государственной гражданской службе»

7) о конкуренции⁷.

Мы выше отметили, что в суд можно обратиться в течении трех месяцев с момента, когда заинтересованному лицу стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов [9].

Что будет, если заявитель пропустит срок обжалования?

Ответ на этот вопрос указан в разъяснении Верховного суде Республики Узбекистан.

В пункте 19 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 24.12.2019 г. № 24 указано, что подача заявления с пропуском сроков, установленных актами законодательства, не является основанием к его возврату. В таких случаях заявление должно быть принято к производству и рассмотрено по существу.

Если срок обращения в суд пропущен (без уважительных причин) или суд отказал в восстановлении пропущенного срока, заявление подлежит отказу в удовлетворении.

Вывод: при пропуске срока, дело будет все равно рассмотрено в суде, но если суд посчитает, что заявление подано с истечением сроков без уважительных причин, то суд откажет в

⁶ дело должно быть связано с решением или действием административного органа, если спор будет связан с договором, то оно будет рассмотрено со стороны экономического суда. В данном деле имеется выбор инвестора, т.е. такие дела обычно рассматриваются в межрайонном суде, но по просьбе инвестора дело может быть рассмотрено со стороны судов областей (провинций). Если инвестор внес вклад свыше 20 миллионов долларов США, то его дело может быть рассмотрено в Верховном суде Узбекистана.

⁷ дело должно быть связано с решением или действием административного органа, если спор будет связан с договором, то оно будет рассмотрено со стороны экономического суда.

удовлетворении заявления, даже если по обстоятельствам дела заявитель, на самом деле, будет выигрывать [10].

Мнение судьи административного суда Узбекистана:

«Обычно срок обращения в суд восстанавливается, когда нарушенное право было правом, закрепленным в Конституции Республики Узбекистан».

Пример: Каждый имеет право на **социальное обеспечение в старости**, в случае утраты трудоспособности, а также потери кормильца и в других предусмотренных законом случаях (статья 39 Конституции Республики Узбекистан).

Вывод: в случае пропуска срока обращения в суд со стороны лица, имеющего право на получение пенсии, то в таких случаях сроки восстанавливаются и заявления граждан, в большинстве случаев, удовлетворяется [11].

Сравнительный анализ № 1

Кейс

Гражданин Li Yi 10 сентября обратился в вышестоящий орган с жалобой на решение нижестоящего органа. Прошло 5 дней, гражданин Li Yi не ожидая ответ вышестоящего органа 15 сентября обратился в административный суд.

Вопрос: как должны поступить работники вышестоящего административного органа и суда?

Согласно статье 39 Закона «Об административных процедурах» административный орган **обязан** прекратить административное производство, если административное дело с участием тех же участников административного производства, по тому же предмету и по тем же

основаниям находится в суде. **Значит, административный орган обязан приостановить данное дело.**

Вопрос: А что должен сделать суд?

В статье 108 Кодекса об административном судопроизводстве приведены основания прекращения дела, однако там отсутствует основание приостановления судом дела, если такое же дело существует в рассмотрении административного органа.

Как делается на практике?

Статья 39 выгодна для административных органов. Они прекращают дело и передают всю ответственность судам. Таким образом они уходят от дальнейшего обжалования их решений в суде.

Из выше приведенного кейса возникает ещё один вопрос: **«Имел ли гражданин Li Yi право 10 сентября обратиться в вышестоящий орган, а 15 сентября в суд? Можно ли так поступать?»**

Прямой ответ: мы должны посмотреть на вид спора. Так как есть различные споры и процесс их обжалования также имеет отличия [12]. Например,

1. В Узбекистане существуют такие категории споров, которые должны быть обжалованы сначала в досудебном порядке и только после этого они могут быть обжалованы в суде.

Пример:

В статье 231 Налогового Кодекса Республики Узбекистан установлено, что решения налоговых органов, принятые по результатам выездных налоговых проверок и налогового аудита, **могут быть обжалованы в судебном порядке только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган.**

2. В Узбекистане существуют такие категории споров, которые обжалуются сразу в суде.

Пример:

2.1. Согласно статье 39 Закона Республики Узбекистан от 26.12.1996 г. № 343 «О нотариате», заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариальное действие, постановление об отложении нотариального действия или отказе в совершении нотариального действия, **вправе подать об этом жалобу в суд** по месту нахождения нотариальной конторы;

2.2. Согласно статье 52 Закона Республики Узбекистан от 08.08.2022 г. № ЗРУ-788 «О государственной гражданской службе», защита нарушенных, оспариваемых прав, свобод и законных интересов государственного гражданского служащего в результате незаконных решений государственного органа, а также незаконных действий (бездействия) их должностных лиц осуществляется в порядке, установленном Кодексом Республики Узбекистан об административном судопроизводстве, т.е. в суде;

Сравнительный анализ № 2

Согласно действующему законодательству срок обжалования действия и решения административного органа в вышестоящий орган составляет один месяц (**основание: статья 63 Закона «Об административных процедурах»**), а обжалования действия и решения административного органа в суд составляет три месяца (**основание: статья 186 Кодекса об**

административном судопроизводстве).

В скором будущем хотят принять в новой редакции Закон Республики Узбекистан «Об административных процедурах», согласно которой **досудебное обжалование решение и действия административных органов станет обязательным условием допустимости их оспаривания в судебном порядке**, за исключением случаев, когда для устранения угрозы правам заинтересованного лица необходимы безотлагательные меры предварительной судебной защиты [13].

Также стоит отметить, что в проекте установлено, что срок обжалования действия и решения административного органа в вышестоящий орган будет составлять три месяца (статья 83 проекта Закона «Об административных процедурах»), т.е. в будущем хотят установить одинаковый срок для досудебного и судебного обжалования действий и решений административных органов [14].

III. Особое обжалование (при отсутствии вышестоящего органа).

В статье 63 Закона Республики Узбекистан «Об административных процедурах» отмечается, что **в случае отсутствия вышестоящего административного органа заинтересованное лицо вправе обжаловать административный акт в суд.**

Такие дела на практике Узбекистана существуют:

В статье 3 Закона Республики Узбекистан «О Кабинете министров Республики Узбекистан» отмечается

Кабинет Министров — Правительство Республики Узбекистан является высшим органом исполнительной власти, т.е. у него нет вышестоящего органа [15].

В приложении №2 к Закону Республики Узбекистан от 14.07.2021 г. № ЗРУ-701 «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» приводятся виды деятельности, для осуществления которых в Узбекистане требуется получение разрешений.

И в пунктах 21, 23 приложения №2 отмечено, что Кабинет Министров выдает разрешения на экспорт и импорт специфических товаров, разрешение на ввоз в Республику Узбекистан и использование пиротехнических средств в технических и специальных целях [16].

Что говорит об этом Закон «Об административных процедурах»?

В статье 3 Закона указано, что действие Закона распространяется на административно-правовую деятельность административных органов в отношении заинтересованных лиц, **в том числе на лицензионные, разрешительные, регистрационные процедуры, процедуры, связанные с оказанием других государственных услуг, а также иную административно-правовую деятельность в соответствии с законодательством.**

Значит в этом случае Кабинет министров является административным органом [17].

Как теперь можно обжаловать действия и решения сотрудников Кабинета министров, если у него отсутствует вышестоящий орган?

Дело в том, мы обратились в Управление по совершенствованию и ведению мониторинга административных процедур Министерства юстиции Республики Узбекистан, где нам сказали, что **«в настоящее время по таким спорам заявители обращаются в суд (основание: статья 63 Закона «Об административных процедурах»)**. Но через некоторое время досудебное обжалование станет обязательным для заявителей. В таком случае, мы проводим работу по созданию при Кабинете министров Республики Узбекистан отдельной комиссии по рассмотрению дел, связанных с административным обжалованием в случае отсутствия вышестоящего административного органа» [18].

Сравнительный анализ № 3 (сбор за обращение)

1. При обращении в вышестоящие органы, т.е. досудебный порядок обжалования действий и решений административных органов, заявители освобождаются от сборов;

2. При обращении в административные суды, граждане и юридические лица должны оплатить государственную пошлину в размерах, установленных в Законе Республики Узбекистан «О государственной пошлине» [19].

Заметка:

Согласно статье 10 Закона Республики Узбекистан «О государственной пошлине» существуют субъекты, которые освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в административные суды.

К примеру, от уплаты государственной пошлины в административных судах освобождаются:

- 1) субъекты предпринимательства;
- 2) Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан;
- 3) негосударственные некоммерческие организации;
- 4) общественные объединения лиц с инвалидностью;
- 5) органы государственной налоговой службы, финансовые и таможенные органы;
- 6) органы прокуратуры;
- 7) органы юстиции⁸.

⁸ С полным списком можно ознакомиться по следующей ссылке: <https://lex.uz/ru/docs/5528070>

References:

1. Нормуратов, А. (2022). МУОМАЛА ЛАЁҚАТИ ТУШУНЧАСИ, УНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШ АСОСЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1325-1333.
2. Нормуратов Актам Тулабой ўғли. (2022). МУОМАЛА ЛАЁҚАТИ ЁШИНИ БЕЛГИЛАБ БЕРУВЧИ ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(13), 689-698.
3. Khumoyun, S., Asal, J., & Wang, C. (2022). LIMITATIONS CHALLENGING BETTER STATE INVOLVEMENT IN THE DSB. Involta Scientific Journal, 1(4), 70-82.
4. Li, A. A. (2018). The issues of legal support of state innovation policy in the Republic of Uzbekistan. Review of law sciences, 3(1), 5.
5. Javlon, B. (2022). ACTUAL PROBLEMS IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AND WAYS TO SOLVE THEM IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. World Bulletin of Management and Law, 13, 127-129.
6. Javlonbek, B., & Наа, Y. (2022). CONSTITUTIONAL AND LEGAL GUARANTEES OF THE ELECTORAL RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 802-805.
7. Kamola, K. (2021). Essentials Of The Criminal Protection Of Intellectual Property In The Republic Of Uzbekistan: Legal Analysis Of Acts Offending Objects Of Intellectual Property. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 3(11), 122-128.
8. Ражабова, К. (2022). БЛОГЕРЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЗАРУРАТИ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(7), 241-245.
9. Ражабова, К. Қ. (2022). САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ХАТТИ-ҲАРАКАТЛАРИ (ҚАРОРЛАРИ) ТУШУНЧАСИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(3), 175-186.
10. Самигджонов, Ф. (2021). МАЪМУРИЙ ЮРИСДИКЦИЯ ВА МАЪМУРИЙ СУД ИШЛАРИНИ ЮРИТИШДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1).
11. Ibratova, F., & Samigjonov, F. LEGAL REGULATION OF THE OBSERVATION PROCEDURE UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. ECONOMIC SCIENCES, 30.
12. Isaeva, F. (2021, November). LEGAL BASIS FOR EVALUATING AND CERTIFYING THE ACTIVITIES OF A CIVIL SERVANT. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 100-106).
13. Интернет ресурс [URL- адрес <https://review.uz/post/dinamika-smyagcheniya-posledstviy-covid-19-dlya-biznesa-na-primere-uzbekistana>];
14. Указ Президента Республики Узбекистан от 19.03.2020 г. № УП-5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений» [URL- адрес <https://lex.uz/ru/docs/4770763>], Указ Президента Республики Узбекистан, от 03.04.2020 г. № УП-5978 «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» [URL- адрес <https://lex.uz/ru/docs/4780477>], Указ Президента Республики Узбекистан

от 18.05.2020 г. № УП-5996 «Об очередных мерах по поддержке населения и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии» [URL- адрес <https://lex.uz/ru/docs/4815482>];

15. Тенденции развития публичного права в современном Узбекистане: дискуссионные вопросы конституционного и административного права. Сборник материалов Республиканского научно-практического симпозиума с международным участием (Ташкент, 28-29 мая 2019 г.) и Международного научно-практического форума по административному праву (Шпайер, 6-7 июня 2019 г.) / Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент, 2021. – стр.164;

16. Тенденции развития публичного права в современном Узбекистане: дискуссионные вопросы конституционного и административного права. Сборник материалов Республиканского научно-практического симпозиума с международным участием (Ташкент, 28-29 мая 2019 г.) и Международного научно-практического форума по административному праву (Шпайер, 6-7 июня 2019 г.) / Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент, 2021. – стр. 12

17. Немецкая доктрина административного права и становление института административных процедур в странах Центральной Азии. Материалы международной конференции, приуроченной к 45-летию со дня принятия Закона об административных процедурах Германии, г.Ташкент, 25 мая 2021 г. В кн.: Ученые записки Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан. 2021. Том 1 //Отв.ред.Л.Б.Хван. – Ташкент «Niso Poligraf», 2022. – 19-20 стр.;

18. Немецкая доктрина административного права и становление института административных процедур в странах Центральной Азии. Материалы международной конференции, приуроченной к 45-летию со дня принятия Закона об административных процедурах Германии, г.Ташкент, 25 мая 2021 г. В кн.: Ученые записки Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан. 2021. Том 1 //Отв.ред.Л.Б.Хван. – Ташкент «Niso Poligraf», 2022. – стр. 22-23;

19. Хамедов И.А., Хван Л.Б., Цай И.М. Административное право Республики Узбекистан. Общая часть: Учебник: Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкентский государственный юридический университет. – Ташкент: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2012. – стр. 409.